

HET M.A.B. VOOR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

In dit nummer vind ik een „Mededeeling waarvan plaatsing werd verzocht” waarvan de eerste zin luidt: „Voor leden, assistent-leden der Nederlandsche Organisatie van Accountants en voor genoodigden, zal op Zaterdag 12 April a.s. te 2½ uur te Amsterdam door Mr. Dr. F. C. van Geer een inleiding over bovenstaand onderwerp gehouden worden”. Dat bovenstaande onderwerp? Ontwerp wet inzake regeling van het Accountantswezen. Daar zullen wij in de volgende nummers wel meer over horen.

Tegelijkertijd vind ik in het repertorium dat Th. Keens een lans breekt voor de wettelijke regeling van het beroep in Engeland waarop veel kritiek is, o.a. door Plender. (U weet wel, dé Sir William Plender, Bart, G.B.E., F.C.A. van het congres 1926, die toen al zei: „To be quite frank with the congress, he was not in favour of Parliamentary action in the way of registration of accountants in his country”).

Van theoretische problemen moet ik afblijven maar ik wil toch graag vermelden dat P. J. Laven een nog steeds lezenswaard artikel geschreven heeft over „eenzijdige en wederzijdsche, volledige en onvolledige interne controle”. Maar door dit artikel een plaatsje te geven doe ik al dadelijk vele andere eminente auteurs tekort.